

**RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VOSITASIDA TA’LIM MUHITINING
RIVOJLANISHI
РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ С ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL ENVIRONMENT THROUGH
DIGITAL TECHNOLOGIES**

**Atabayeva Nigora Mahmudjanovna
Jabborova Sayyoraxon Muxammadqobilovna**

Andijon davlat pedagogika instituti
Ijtimoiy fanlar kafedrasida katta o‘qituvchisi:

Madaminova Dilxazina Farxodjon qizi

Shavkatova Muzifa Shodibek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Maktabgacha ta’lim fakulteti talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli texnologiyalar vositasida ta’lim muhitining rivojlanish bosqichlari yoritildi. Raqamli texnologiyalar bugungi kunda har bir sohaga kirib bormoqda. Jumladan, ta’lim sifatini oshishiga hamda internet tarmog’i orqali eng yangi ma’lumotlarni topish imkoniyati oshib bormoqda. Ayniqsa, dars jarayonlarida kompyuter texnologiyasidan foydalanish, sifatli va qiziqarli dars mashg’ulotlarini tashkil etish uchun imkoniyatlar yaratib beradi.

Kalit so‘zlar: raqamli texnologiya, kompyuter savodxonligi, aborot, axborot texnologiyalari, dars, ilm, fanlar, multimedia.

Аннотация: В данной статье описаны этапы развития образовательной среды с помощью цифровых технологий. Цифровые технологии сегодня проникают во все отрасли. В частности, увеличиваются возможности повышения качества образования и поиска самой свежей информации через Интернет. В частности, использование компьютерных технологий в учебном процессе создает возможности для организации качественных и интересных уроков.

Ключевые слова: цифровые технологии, компьютерная грамотность, общение, информационные технологии, урок, наука, наука, мультимедиа.

Abstract: This article describes the stages of development of the educational environment with the help of digital technologies. Digital technologies are entering every industry today. In particular, the possibility of increasing the quality of education and finding the latest information through the Internet is increasing. In particular, the use of computer technology in teaching processes creates opportunities for organizing high-quality and interesting lessons.

Key words: digital technology, computer literacy, communication, information technologies, lesson, science, sciences, multimedia.

Mamlakatimizda barcha sohalarida keng ko’lamda islohotlar amalga oshirilar ekan iqtisodiyotning turli sohalarini axborot bilan ta’minlash va ularni qayta ishlashga birinchi darajali ahamiyat berilmoqda. Mamlakatimiz rivojlangan davlatlar qatorida mustahkam o’rin egallashi uchun zamonaviy axborot texnologiyalarini hayotimizning barcha jabhalariga, ayniqsa ta’lim muassasalarida ta’lim jarayoniga keng joriy etish zarur. Bugungi kunda kompyuter va kompyuter texnologiyalarisiz ta’lim berish jarayonini ta’savvur qilish qiyin.

Hozirgi kunda barcha sohalaridagi kabi ta’lim tizimida ham jiddiy islohatlar amalga oshirildi. Ta’lim berishning yangi usullari joriy qilina boshlandi. Shulardan eng asosiysi o’quvchilarga zamonaviy axborot texnologiyalar asosida dars berish masalasi hisoblanadi. Bu usulning samara berishi amalda tasdiqlandi. O’quvchilarningfanga oid bilimlarini mustahkam egallay olishi, dunyoqarashini kengaytirish hamda ta’lim-tarbiya jarayonining samaradorligini oshirish uchun ularga bilim beruvchi pedagogning kompyuter va zamonaviy axborot texnologiyalari asosida ishlay olishi juda muhim hisoblanadi.

“Ta’limda raqamli texnologiyalar” fanini o’qishdan va o’qitishdan maqsad-o’quvchilarni zamonaviy axborot texnologiyalari asoslari, zamonaviy shaxsiy kompyuterlar va ularning atrof qurilmalari, sistemali dasturiy ta’minot, amaliy dasturiy vositalar, zamonaviy kommunikatsion texnologiyalar, web-dizayn asoslari, Microsoft-office paketining dasturiy vositalari haqidagi bilimlarini oshirishdan iborat. Ta’limda raqamli texnologiyalarining predmeti - bu axborot va bilimlarni o’zida birlashtiruvchi axborot resursi.

Raqamli texnologiya haqida so’z ketganda uning predmeti axborot deyildi. Axborot-o’zi nima? U qanday tushuncha? –degan savollar tug’ilishi mumkin. Axborot texnologiyasi- axborotni toplash, saqlash, izlash, unga ishlov berish va uni tarqatish uchun foydalaniladigan jami uslublar, qurilmalar, usullar va jarayonlar majmui hisoblanadi. Axborot tushunchasi O’zbekiston Respublikasining 2002-yil 12-dekabrdagi 439-2-son “Axborot erkinligi printsplari va kafolatlari to’g’risida”gi Qonuniga binoan, axborot manbalari va taqdim etilish shaklidan qat’iy nazar shaxslar, predmetlar, faktlar, voqealar, hodisalar va jarayonlar to’g’risidagi ma’lumotlardir.

Axborot keng qamrovli tushuncha bo’lib, unga quyidagicha ta’riflar berish mumkin:

1. Dalil, voqea, hodisa, predmet, jarayon kabi ob’yektlar haqidagi bilim hamda tushunchalaryoki buyruqlar;
2. Ma’lum xos matnda aniq ma’noga ega tushunchalarni ichiga olgan dalil, voqea, hodisa, predmet, jarayon, taqdimot kabi ob’yektlar haqidagi bilimlar majmuyi;
3. Qiziqish uyg’otishi mumkin bo’lgan, saqlanishi va qayta ishlanishi lozim bo’lgan jami dalil va ma’lumotlar. Kitob matni, ilmiy formulalar, bank hisob raqamlaridan foydalanish, dars jadvali va hokazolar axborot bo’lishi mumkin.

O’quv jarayonida kompyuter texnologiyalaridan foydalanish orqali ko’plab qiziqarli va yangi videoroliklar orqali dars sifati oshib, zamonaviy metodikaga ega bo’lgan o’qituvchi metodikasi rivojlanadi. Hozirgi kunda maktablarda zamonaviy kompyuter texnologiyalari bilan dars jarayonlari tashkil etilmoqda. Shu bilan birga informatika darslarini sifat ko’rsatkichi kompyuter texnologiyasi imkoniyatlari ortib, yuqoriga ko’tarilmoqda. Hozirgi kunda yoshlarimizni zamonaviy kompyuter texnologiyalariga oid bilimlarsiz tasavvur qilish qiyin.

O’quv jarayonlariga raqamli texnologiyalarni tadbiq etish dars jarayonlarini sifatini oshiradi hamda darslarni qiziqarli bo’lishiga zamin yaratadi. Ta’lim oldida turgan vazifalardan biri bilim ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyotning muhim manbai bo’lgan jamiyatda o’z huquqlarini sodiq va ishtirokchi fuqarolar sifatida amalga oshirishga qodir bo’lgan odamlarni tayyorlashdir. Multimedia tizimining paydo bo’lishi ta’lim, fan, san’at kompyuter treninglari, reklama, texnika, tibbiyot, matematika, biznes, ilmiy tadqiqot kabi bir qancha kasbiy sohalarda revolyutsion o’zgarishlar yuzaga kelishiga olib keladi.

Multimedia vositalarini ta’limda qo’llash quyidagilarga imkon yaratadi:

- ta’limning gumanizatsiyalashuvini ta’minlash;
- o’quv jarayoning samaradorligini oshirish;
- ta’lim oluvchining shaxsiy fazilatlarini rivijlantirish;
- ta’lim oluvchining kommunikativ va ijtimoiy va ijtimoiy qobiliyatlarini rivijlantirish;
- ta’lim oluvchiga faol bilim oluvchi subyekt sifatida qarash, uning qadriyatini tan olish;

Jumladan, raqamli texnologiyadan foydalanish madaniyatini shakllantirish, maktab o’quvchilarida axborotdan tog’ri va unumli foydalanish ko’nikmasini shakllantirish ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Multimedia vositalari asosida o’quvchilarni o’qitish quyidagi afzalliklarga ega:

- 1) Berilayotgan materiallarni chuqurroq va mukammalroq o’zlashtirish imkoniyati bor;
- 2) Ta’lim olishning yangi sohalari bilan yaqindan aloqa qilish ishtiyoqi yanada ortadi;
- 3) Ta’lim olish vaqtining qisqarish natijasida, vaqtni tejash imkoniyatiga erishish;
- 4) Olingan bilimlar kishi xotirasida uzoq saqlanib, kerak bo’lganida amalda qo’llash imkoniyatiga erishiladi.

Xulosa sifatida shuni aytish joizki, dars jarayonlarida kompyuter qurilmalaridan foydalanish o’qituvchilarga qulaylik yaratibgina qolmay, o’quvchilarni qiziqarli dars mashg’uloti bilan ta’minlaydi. Zamonaviy texnikalar asosida o’tilgan dars mashg’uloti bolada tasavvur uyg’otishga katta yordam beradi. Bola eshitganlaridan ko’ra ko’rgan

ma'lumotlarini eslab qolishi oson bo'ladi. Rivojlangan ta'limda raqamli texnologiyaning yana bir ahamiyati bu o'quvchilarga erta ta'lim dasturini taqdim etishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 06.10.2020 yildagi PQ-4851-son
2. X.M.Ergasheva Ta'limda raqamli texnologiyalar- o'quv qo'llanma. 2023 yil.
3. O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil 30-sentabrdagi “Maktabgacha ta'lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi farmoni.
4. Nurmuhammad Duisenov. AKT va internet texnologiyalaridan foydalanishni o'rganish- Toshkent: O'zMU nashriyoti,2021 yil.
5. Musokhonovna K. L. ICT-As a means of achieving new educational results in teaching natural disciplines in secondary schools //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 10. – C. 315-321.
6. Atabayeva, N., Sotvoldiyeva, I., & Qaxxorva, M. (2024). AMIR TEMUR BUYUK SARKARDA VA DAVLAT ARBOBI. Interpretation and researches, (6 (28)).
7. Atabayeva, N., Mamadiminova, M., Mamadiminova, M., & Odilbekova, M. (2024). MUSTAQILLIK YILLARIDA O'ZBEKISTONNING MA'NAVIY VA MADANIY HAYOTI. Interpretation and researches, (6 (28)).
8. Atabayeva, N., Xalilov, B., & Odiljonova, S. (2024). TURKISTON HUDUDLARINING XONLIKLARGA BO'LINIB KETISHI, UNING SABABLARI VA OQIBATLARI. Interpretation and researches, (6 (28)).
9. Atabayeva, N., Muhammadsodiq, S., & Po'latov, J. (2024). O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI IJTIMOY-IQTISODIY TARAQQIYOTIDA UCHINCHI RENESANSNING AHAMIYATI. Interpretation and researches, (6 (28)).
10. Atabayeva, N., & Tohirjonova, L. (2024). JADIDCHILIK HARAKATLARINING YETAKCHI NAMOYONDASI ABDULLA AVLONIY. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).
11. Sodiqova, M. (2024). MILLATLARARO TOTUVLIKNI MUSTAHKAMLASHDA ANDIJONNING O'RNI. Interpretation and researches, (6 (28)).
12. Atabayeva, N., & Imomnazarova, S. (2024). JADIDCHILIK HARAKATINING YETAKCHI RAHNAMOSI MUNAVVAR QORI ABDURASHIDXONOV. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).

13. Atabayeva, N., Qo’ldosheva, K., & Xaydarova, N. (2024). MUSTAQILLIK YILLARIDA TALIM SOHASIDAGI O'ZGARISHLAR. *Ilm-fan va ta'lim*, (5 (20)).
14. Atabayeva, N., Umaraliyev, B., & Muminjonova, Z. (2024). SOHIBQIRON AMIR TEMUR DAVRIDA IJTIMOY-IQTISODIY HAYOT. *Ilm-fan va ta'lim*, (5 (20)).
15. Keldiyeva, S. (2024). TURKISTONDAGI JADID YANGI USUL MAKTABLARINING AHAMIYATI. *Interpretation and researches*, (4 (26)).
16. Atabayeva, N. M. (2023). Namangan Region Industry in World War II. *AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH*.
17. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. *Ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).
18. Atabayeva, N. M. (2023). Namangan Region Industry in World War II. *AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH*.
19. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(12), 295-298.
20. Alimjanovna, M. Z. (2022, October). PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM AND SOCIAL LIFE IN THE KINGDOM OF BABURIDS. In *Archive of Conferences* (pp. 173-187).